

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Araştırma Makalesi

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19608313>

Farklı Kaba Yemlerin Besin Madde Kompozisyonu, Tahmini Kuru Madde Tüketimi ve Süt Üretim Potansiyellerinin Mekanistik Modelleri ile Karşılaştırılması

Sibel ERDOĞAN^{1*}

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Van
Sorumlu yazar (Corresponding author) E-mail: serdogan@yyu.edu.tr

Makale Tarihi

Geliş: 25.01.2026

Kabul: 27.02.2026

Anahtar Kelimeler

Fiziksel doluluk etkisi
kuru madde tüketimi
NDF sindirilebilirliği
süt indeksi

Özet: Bu çalışmanın amacı süt sığırları rasyonlarında yaygın olarak kullanılan mısır silajı, İtalyan çim silajı ve yonca silajının besin madde kompozisyonlarını, enerji içeriklerini ve kuru madde tüketimi üzerindeki kısıtlayıcı etkilerini mekanistik modellerle karşılaştırmaktır. Kaba yemlerin enerji değerleri kimyasal verilere dayanan toplamsal modellerle, süt üretim potansiyelleri ise besin madde kalitesi ile arazi verimini entegre eden performans indeksleri üzerinden Milk2006 yazılımıyla belirlenmiştir. Rasyonun fiziksel doluluk etkisine bağlı kuru madde tüketimi (KMT) değerleri; kaba yem örnekleri ve hayvanın enerji gereksinimi arasındaki etkileşimi esas alan dinamik bir tahminleme modeli yardımıyla iki farklı hedef süt verimi (35 ve 45 kg gün⁻¹) seviyesinde hesaplanmıştır. Mısır silajı en yüksek lif olmayan karbonhidrat (NFC) ve NDF sindirilebilirliği (NDFD) değerlerine ve en düşük de lignin (ADL) içeriğine sahip olmuştur (p < 0.05). Buna bağlı olarak mısır silajı 1.34 Mcal kgKM⁻¹ ve 2459.04 kg süt da⁻¹ ile sırasıyla en yüksek net enerji laktasyon değerine (NE_L) ve dekara süt indeksi değerlerini vermiştir (p < 0.05). Rasyonun fiziksel doluluk etkisine dayalı dinamik tahminleme sonuçlarına göre KMT değerlerinin kaba yem kalitesinden ve süt verim hedeflerinden önemli ölçüde etkilenmiştir (p < 0.05). Mısır silajı her iki verim seviyesinde de en yüksek tüketim potansiyelini sahip olmuştur. Sonuç olarak kaba yemin sadece miktarının değil NDF sindirilebilirliği gibi kalite parametrelerinin yüksek verimli süt sığırlarında rasyonun doluluk kapasitesini ve toplam üretim performansını belirlemede merkezi bir öneme sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Comparison of Nutrient Composition, Predicted Dry Matter Intake and Milk production Potentials of Different Forages Using Mechanistic Models

Article Info

Received: 25.01.2026

Accepted: 27.02.2026

Keywords

Physical filling effect
dry matter intake
NDF digestibility
milk index

Abstract: The aim of this study was to compare the nutrient composition, energy values and the restrictive effects on dry matter intake (DMI) of corn, ryegrass and alfalfa silage using mechanistic models. The energy contents of forages were predicted using summative models based on chemical analysis, and milk production potentials were evaluated through performance indices integrating nutrient quality and land productivity. Dry matter intake (DMI) values associated with the physical filling effect of rations were simulated at two different target milk yields (35 and 45 kg d⁻¹) using a dynamic simulation model based on the interaction between forage factors and animal energy requirement. Corn silage had the highest non-fiber carbohydrate (NFC) and neutral fiber digestibility (NDFD), while showing the lowest lignin (ADL) content (p < 0.05). Consequently, corn silage yielded the highest NE_L (1.34 Mcal kgDM⁻¹) and milk per decare index (2459.04 kg milk da⁻¹) (p < 0.05). Simulated DMI values were significantly affected by forage quality and milk yield targets (p < 0.05); corn silage encouraged the highest intake at both yield levels. The study revealed that not only the quantity of forage but also quality parameters such as NDF digestibility are of central importance in determining the filling capacity of the ration and overall production performance in high- yielding cows.

1. Giriş

Süt sığırlarının beslenmesinde rasyon formülasyonunun en kritik adımı, yem hammaddelerinin ve rasyonun enerji değerlerinin doğru bir şekilde tahmin edilmesidir. Yüksek verimli süt sığırlarının ihtiyaç duyduğu enerji gereksinimi oldukça fazladır (Weiss, 1993). Rasyonda yeterli enerjinin sağlanamaması süt veriminin düşmesine, canlı ağırlık kaybına, üremede sorunlara yol açarken aşırı enerji tüketimi de süt ineklerinin yağlanmasına, doğum güçlüklerine ve yem maliyelerinin artmasına neden olmaktadır (Weiss, 1998). Mevcut laboratuvar teknikleri ham protein ve lif fraksiyonları için oldukça gelişmiş olsa da yemlerdeki enerjiden yararlanabilirlik oranı %10 ile %100 arasında değişebilmektedir ve bu değer rutin laboratuvar şartlarında doğrudan ölçülmesi son derece zordur. Bu zorluk araştırmacıları kimyasal analizlere dayalı güvenilir matematiksel tahmin modelleri geliştirmeyi yöneltmiştir (Wardeh, 1981; Weiss, 1993). Geleneksel olarak kullanılan ve sadece ADF veya NDF gibi tek bir bileşene dayanan ampirik denklemler enerji varyasyonlarını açıklamada teorik olarak yetersiz kalmakta ve genellikle yemlerin gerçek enerji değerini %7-8 oranında fazla hesaplamaktadır (Weiss, 1993; Weiss, 1998). Bu modellerin aksine, yemi besinsel olarak homojen fraksiyonlara ayıran ve her birinin sindirilebilirliğini ayrı ayrı hesaplayan toplamsal modeller çok daha yüksek hassasiyet sunmaktadır. Ayrıca yemlerin sadece kimyasal bileşimine değil, fiziksel özelliklerine ve olgunluk aşaması gibi niteliksel faktörlerine odaklanması, toplam sindirilebilir besin maddeleri tahminin doğruluğunu önemli ölçüde artırmaktadır (Wardeh, 1981). Kuru madde tüketimi (KMT), rasyon formülasyonunda en az enerji yoğunluğu kadar kritik bir parametredir. NRC (2001) gibi geleneksel modeller kuru madde tüketimi tahmininde hayvanın canlı ağırlık, laktasyon haftası gibi hayvan faktörlerine odaklanırken; rasyonun fiziksel yapısının tüketim üzerindeki etkileri göz ardı edilmiştir (Allen ve ark., 2019). Oysa laktasyondaki ineklerde tüketim, rasyonun sindirilmeyen kısımlarının yarattığı fiziksel doluluk etkisiyle sınırlanmaktadır (Allen, 2000; Allen ve ark., 2019). Süt verim sayesindeki artışa paralel olarak gastrointestinal kanalda biriken sindirilmemiş yem kalıntılarının yarattığı fiziksel gerilme kuru madde tüketimini sınırlayan en baskın biyolojik mekanizma haline gelmektedir (Pupo ve ark., 2022). Bu fizyolojik süreç yüksek verimli süt sığırlarında NDF konsantrasyonu ve NDF sindirilebilirliğinin rasyonun doluluk kapasitesini belirlemedeki kritik rolünü ve hayvanın enerji gereksinimini karşılama potansiyeli üzerindeki merkezi önemini ortaya koymaktadır (Sanchez-Duarte ve ark., 2019). Bu çalışmanın amacı; süt sığırları rasyonlarında yaygın olarak kullanılan farklı kaba yem kaynaklarının besin madde kompozisyonlarını Weiss (1993; 1998) mekanistik yaklaşımları çerçevesinde karşılaştırmaktır. Çalışma kapsamında söz konusu kaba yemlerin farklı süt verim hedeflerinde (35 ve 45 kg gün⁻¹) rasyonun doluluk etkisi ve tahmini kuru madde tüketimi üzerindeki kısıtlayıcı rolleri Allen ve ark. (2019) tarafından geliştirilen denklemler ile tahmin edilmiş; elde edilen verilerin Milk2006 modeli üzerinden süt üretim potansiyeli ve endeksleri üzerindeki yansımaları değerlendirilmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Kaba yemler ve kimyasal analizler

Araştırmanın temel materyalini; Van İli ekolojik koşullarında, farklı vejetasyon yıllarında tarla arazisinde yetiştirilen mısır silajı (n=3), İtalyan çimi (n=3) ve yonca (n=3) örnekleri oluşturmuştur. Örneklerin hasat dönemindeki tarla verimleri (ton da⁻¹) doğrudan belirlenmiştir. Belirlenen verim değerleri kaba yemlerin besin madde içerikleriyle birleştirilerek birim alan başına süt üretim potansiyelini hesaplamak amacıyla Milk2006 modelinde girdi olarak kullanılmıştır. Her bir kaba yem örneğinden alınan örnekler 60°C'lik etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuş ve analizler için 1 mm'lik elek çapına sahip değirmende öğütülmüştür. Kaba yemlerin ve süt karma yeminin kuru madde (KM), ham protein

(HP), ham yağ (HY) ve ham kül (HK) içerikleri AOAC (2016) yöntemlerine göre belirlenmiştir. Hücre duvarı bileşenleri (NDF, ADF ve ADL) Goering ve Van Soest (1970) tarafından belirtilen yöntemle analiz edilmiştir. Lif olmayan karbonhidrat içeriği (NFC), $100 - [HP\% + (NDF\% - NDFHP\%) + Kül\% + HY\%]$ denklemi kullanılarak hesaplanmıştır (NRC, 2001). Kaba yemlerin in vitro gerçek kuru madde ve NDF sindirilebilirliği ANKOM metodu (DaisyII-200/220 Incubator Operator's Manual) kullanılarak belirlenmiştir.

2.2. Enerji değerlerinin hesaplanması

Kaba yemlerin enerji içerikleri, kimyasal verilere dayanan Weiss (1998) toplamsal modeli temel alan Milk2006 (Shaver ve ark., 2006) yazılımı kullanılarak tahmin edilmiştir. Bu modelde yaşama payı seviyesindeki toplam sindirilebilir besin maddeleri (TDN-1x), yemin her bir besinsel fraksiyonunun gerçek sindirilebilirliği Eşitlik 1'de verildiği şekilde elde edilen TDN değerleri ise laktasyon seviyesindeki (yaşama payının 3 katı düzeyinde) enerji kayıplarını hesaba katan ve NRC (2001) tarafından önerilen standart dönüşüm denklemi (Eşitlik 2) kullanılarak laktasyon net enerjisine (NE_L) dönüştürülmüştür.

$$TDN(\%) = 0.98 \times NFC + 0.93 \times HP + 2.25 \times (HY - 1) + 0.75 \times (NDF_n - ADL) \times \left[1 - \left(\frac{ADL}{NDF_n} \right)^{0.667} \right] - 7 \quad (1)$$

Burada; NFC lif olmayan karbonhidratlar, HP: ham protein, HY: Ham yağ, NDF_n: Azotsuz NDF, L: lignin içeriği temsil etmektedir.

$$NE_L \left(\frac{Mcal}{kg} \right) = (0.0245 \times TDN\%) - 0.12 \quad (2)$$

2.3. Kuru madde tüketimi tahminlenmesi

Farklı kaba yemlerin rasyondaki doluluk etkisine bağlı olarak kuru madde tüketimi üzerindeki yansımaları Allen ve ark. (2019) tarafından geliştirilen dinamik tahmin denklemi ile belirlenmiştir. Tahminleme modelinde şu spesifik değişkenler kullanılmıştır. Rasyonun kaba yem NDF konsantrasyonu (FNDF), yemin kırılgenliğini temsil eden ADF/NDF oranı ve Daisy inkübatör ile ölçülen kaba yem NDF sindirilebilirliği (NDFD) gibi kaba yem faktörleri ile rasyonun doluluk etkisinin hayvanın enerji gereksinimi etkileşimlerini test etmek amacıyla 35 kg/gün ve 45 kg/gün olmak üzere iki farklı ortalama süt verimi seviyesi modelin ana değişkeni olarak atanmıştır. Tahminleme modelinde kullanılan rasyon %50 kaba yem ve %50 karma yemden (%18.3 NDF ve %8.7 ADF; KM bazında) oluşturulmuştur. Rasyonun toplam ADF ve NDF içerikleri, kaba yem ve karma yem analiz sonuçlarının rasyondaki dahil edilme oralarına göre hesaplanmıştır. Bu denklemde, süt verimi arttıkça rumendeki gerilmenin kuru madde tüketimi üzerindeki baskın kısıtlayıcı mekanizma haline geldiği kabul edilmiştir.

2.4. Süt üretim indeksleri

Kaba yemlerin kalite parametreleri, birim yem (kg süt tonKM⁻¹) ve birim alan (kg süt da⁻¹) başına potansiyel süt verimini tahmin etmek amacıyla MILK2006 yazılımı kullanılmıştır (Shaver ve ark., 2006). Bu modelde Weiss (1998) enerji tahminleri ile NDF sindirilebilirliği verileri birleştirilerek ekonomik performans türetilmiştir.

2.5. İstatistik analizler

Çalışmada elde edilen verilerin istatistik analizleri SAS 9.4 (2020) paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Farklı kaba yem kaynaklarının (mısır, İtalyan çim ve yonca silajı) besin madde kompozisyonu, enerji içerikleri ve üretim indeksleri arasındaki farkları belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi PROC GLM prosedürü kullanılarak uygulanmıştır. Gruplar

arasındaki farklılıkların belirlenmesinde Duncan Çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Aynı hedef süt verim seviyesinde kaba yem kaynakları arasındaki farklar ve aynı kaba yem kaynağı içerisinde farklı hedef süt verimlerinin tüketim üzerindeki etkisi ayrı ayrı test edilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

Süt sığır rasyonlarında kullanılan farklı kaba yem kaynaklarının kimyasal kompozisyonuna bakıldığında HP içeriği bakımından en yüksek değer yonca silajında belirlenirken bunu İtalyan çim silajı ve mısır silajı izlemiştir (Tablo 1; $p < 0.0001$). Kaba yemlerin HP içerikleri arasındaki bu belirgin farklılık bitki familyalarının fizyolojik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Gülümser ve ark., (2021) baklagil yem bitkilerinin (soya ve yemlik bezelye) silajları HP içeriği bakımından buğdaygil silajlarına kıyasla çok daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. NDF içerikleri kaba yem kaynakları arasında benzerlik göstermiş ancak lignifikasyonun bir göstergesi olan ADL içeriği yonca silajında en yüksek, mısır silajında ise en düşük seviyede saptanmıştır ($p = 0.001$). Bu yüksek lignifikasyon, doğrudan NDF sindirilebilirliğinin baskılanmasıyla sonuçlanmıştır (Tablo 2; $p = 0.0003$). Mısır silajı diğer kaba yemlerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde yüksek lif olmayan karbonhidrat içeriğine sahip olmuştur ($p < 0.0001$). Mısır silajının düşük ADL ve yüksek NFC içeriği bitkisini içerdiği tane oranı ve nişasta içeriğinden kaynaklanmaktadır. ADL içeriğinin yonca ve İtalyan çim silajından yüksek olması bu kaba yemlerin hücre duvarı kırılabilirliğinin azalmasına ve sindirilebilirliğin kısıtlanmasına neden olmaktadır; bu durum Weiss (1998)'in toplamsal modellerinde vurguladığı lignin bariyeri etkisiyle uyumludur.

Tablo 1. Farklı kaba yemlerin besin madde kompozisyonları

Bileşim	Mısır silajı	İtalyan çim silajı	Yonca silajı	p değeri
HP, %KM	7.46±0.45c	13.42±0.07b	17.90±0.11a	<0.0001
NDF, %KM	53.98±1.83	52.84±0.06	56.40±0.66	0.1524
ADF, %KM	31.70±0.72b	27.79±0.19c	37.27±0.96a	0.0002
ADL, %KM	4.39±0.19c	7.89±0.13b	9.98±0.91a	0.001
NFC, %KM	30.91±2.31a	16.72±0.74b	8.19±0.06c	<0.0001

a-c: Aynı satırda farklı harfleri taşıyan kaba yem kaynakları arasında görülen farklılıklar önemlidir ($p < 0.05$).

Kaba yemlerin in vitro NDF sindirilebilirliği (NDFD) açısından mısır silajı en yüksek değeri verirken, İtalyan çimi ve yonca silajı daha düşük sindirilebilirlik göstermiştir ($p = 0.0003$). Bu duruma paralel olarak tahmin edilen TDN ve NE_L değerleri mısır silajında en yüksek bulunmuştur ($p < 0.05$). Mısır silajının yüksek enerji yoğunluğu ve sindirilebilirliği düşük lignin içeriği ve yüksek NFC oranına dayanmaktadır. Lignin NDF'nin birincil sindirilmeyen bileşeni olup bitki hücre duvarındaki enerji yükü karbonhidratları (selüloz ile hemiselüloz gibi) bir kaplama gibi sarmalayarak rumen mikroorganizmaların ve enzimlerin bu yapıya erişimini fiziksel olarak engeller (Weiss, 1998; Humphreys ve Chapple 2002; Grabber, 2005; Pupo ve ark., 2022). Çalışmamızda kullanılan Weiss (1998) yaklaşımındaki lignin/NDF oranının 0.667 üssü ile hesaplanması, bu inhibisyonun matematiksel temelini "yüzey alanı" ilişkisine dayanmaktadır. Conrad ve ark. (1984) tarafından geliştirilen bu teoriye göre; ligninin kütsel miktarı arttıkça, yüzey alanının kaplama kapasitesi doğrusal olmayan (0.667 üssü oranında) bir şekilde artmakta ve fermente edilebilir yüzey alanını dramatik olarak daraltmaktadır. Yonca ve İtalyan çim silajındaki düşük NDFD ve NE_L değerlerinin temel sebebi, bu yüzey alanı bariyeri nedeniyle selüloolitik bakterilerin hücre duvarına tutunamamasıdır. Bu durum, ligninin sadece sindirilmeyen bir madde olmadığını, aynı zamanda rasyonun toplam enerji değeri kısıtlayan aktif bir bariyer olduğunu kanıtlamaktadır. Ekonomik açıdan kritik olan dekara süt indeksi mısır silajında yonca ve İtalyan çim silajına kıyasla daha üstün çıkmıştır. Mısır silajının dekara süt verimi açısından yarattığı bu büyük fark hem yüksek kuru madde verimi hem de birim başına düşen yüksek enerjiden kaynaklanmaktadır. Bu

bulgular Milk2006 modelinin metodolojik temeli olan kaba yemin kalitesinin arazi verimiyle rasyonlaştırmaya yaklaşımını desteklemektedir.

Tablo 2. Weiss (1998) göre tahminlenen kaba yemlerin enerji içerikleri ile Milk2006 uygulaması ile süt üretim indeksleri

	Mısır silajı	İtalyan çim silajı	Yonca silajı	p-değeri
NDFD	56.00±0.14a	45.87±0.31b	42.39±1.82b	0.0003
TDN _{1x}	62.87±1.07a	53.51±0.33b	56.75±2.33b	0.0120
NE _{L3x}	1.34±0.03a	1.15±0.01b	1.26±0.05a	0.0173
KMT, kg gün ⁻¹	23.12±0.02a	21.92±0.04b	21.51±0.22b	0.0003
Süt verimi, kg/gün	12.56±0.86a	8.50±0.16b	8.77±0.99b	0.0165
Süt indeksi, kg süt tonKM ⁻¹	1205.99±37.63a	922.30±10.60b	1071.25±72.53ab	0.0160
Dekara süt indeksi, kg süt da ⁻¹	2459.04±134.62a	567.91±34.26c	1181.43±78.49b	<0.0001

a-c: Aynı satırda farklı harfleri taşıyan kaba yem kaynakları arasında görülen farklılıklar önemlidir (p < 0.05).

Tablo 3’de Allen ve ark. (2019)’a göre tahmin edilen kuru madde tüketim değerleri verilmiştir. Buna göre kuru madde tüketim değerleri kaba yem kaynağı ve hedef süt verimi ana etkilerinden önemli ölçüde etkilenmiştir (p < 0.05). Hedef süt verimi 35 kg’dan 45 kg’a çıktığında mısır silajı içeren rasyonlarda KMT tahmini 23.13 kg’dan 25.69’a yükselmiştir (p = 0.0002). Tüm verim seviyelerinde mısır silajı en yüksek tüketimi ryegrass ise en düşük tüketimi teşvik etmiştir. Süt verimi hedefi arttıkça kuru madde tüketiminin tüm gruplarda artması hayvanın artan enerji talebini karşılamak için daha fazla tüketim yapma eğilimi göstermektedir. Ancak bu artış, rasyonun doluluk etkisi ile sınırlanmaktadır. Allen (2014) ve Allen ve ark (2019) tarafından yapılan farklı çalışmalarda, yüksek verimli süt sığırlarında rumendeki fiziksel gerilmenin tüketimi kısıtlayan ana mekanizma olduğunu belirtmiştir. Mısır silajı rasyonlarında daha yüksek tüketime izin verilmesinin nedeni, yüksek NDFD değeridir (%56.00). Yüksek sindirilebilirlik yemin rumenden daha hızlı geçmesini sağlayarak doluluk etkisini azaltmakta ve hayvanın daha fazla yemesine olanak tanımaktadır (Pupo ve ark., 2022). İtalyan çim silajı içeren rasyonlar hem 35 hem de 45 kg/gün hedef süt verimi seviyelerinde en düşük tahmini KMT’ni (sırasıyla 22.31 ve 24.46 kg gün⁻¹) sergilemiştir (p < 0.05). Bu durum, İtalyan çim silajının dekara süt indeksi (567 kg süt/da) bakımından da mısır ve yonca silajının önemli ölçüde gerisinde kalmasına yol açmıştır (p < 0.0001). İtalyan çim silajında gözlenen bu düşük tüketim potansiyeli, sadece toplam lif içeriği ile değil, bu lifin ruminal devir hızı üzerindeki kısıtlayıcı etkisiyle açıklanabilir. Kammes ve Allen (2012), buğdaygil familyasından olan kaba yemlerin yonca gibi baklagillere kıyasla partikül boyutu küçülme ve rumenden geçiş hızlarının çok daha yavaş olduğunu belirtmişlerdir. İtalyan çiminin bu karakteristik ruminal kinetiği, sindirilmeyen yem kalıntılarının rumende daha uzun süre kalmasına ve fiziksel doluluk limitine çok daha erken ulaşılmasına neden olmaktadır. Bu durum yüksek verimli süt sığırlarında hayvanın enerji gereksinimi artsa bile, rumendeki fiziksel gerilmenin tüketimi kısıtlayan ana mekanizma haline geldiği yönündeki teorik yaklaşımla (Allen ve ark., 2019) tam bir uyum içerisinde.

Tablo 3. Süt verim seviyesi ile kaba yem kaynağı arasındaki etkileşimin, Allen ve ark. (2019) doluluk etkisine dayalı modeline göre tahmini kuru madde tüketimi

Kaba yem kaynağı	Hedef süt, kg	Tahmini KMT, kg gün ⁻¹	FNDF, %
Mısır silajı	35	23.13±0.13Ab	26.99
	45	25.69±0.13Aa	26.99
Ryegrass silajı	35	22.31±0.05Bb	26.42
	45	24.46±0.06Ba	26.42
Yonca	35	22.93±0.24ABb	28.20
	45	24.94±0.31ABa	28.20
p- değeri			
Kaba yem etkisi	0.0258 (35 kg süt için)		
Kaba yem etkisi	0.0129 (45 kg süt için)		
Hedef Süt	< 0.0001		

A,B: Aynı süt verim seviyesinde kaba yemler arasındaki fark önemlidir ($p < 0.05$), a,b: Aynı kaba yem kaynağında süt verim seviyeleri (35 vs 45) arasındaki farklılıklar önemlidir ($p < 0.05$). KMT: Kuru madde tüketimi, FNDF: Kaba yemin NDF içeriğinin rasyondaki oranı (%50) ile çarpılmasıyla hesaplanmıştır.

Sonuç

Mekanistik modellerde yapılan tahminlemeler mısır silajının düşük lignin içeriği ve yüksek NDF sindirilebilirliği sayesinde her iki süt verim seviyesinde en yüksek kuru madde tüketim potansiyeline ve dekara süt indeksine sahip olduğunu kanıtlamıştır. Buna karşın İtalyan çim silajı lif yapısının karakteristik ruminal kinetiği ve yarattığı fiziksel doluluk kısıtlaması nedeniyle tüm gruplar arasında en düşük tüketim ve ekonomik performans verilerini sergilemiştir. Sonuç olarak, yüksek verimli süt sığırcı rasyonlarının formülasyonunda hayvanın enerji gereksinimi ile rasyonun doluluk etkisi arasındaki etkileşimi esas alan dinamik modellerin kullanımı kaba yem kaynaklarının süt üretim potansiyelini doğru öngörmek için kritik bir araçtır.

Kaynaklar

- Allen, M. S., 2000. Effects of diet on short-term regulation of feed intake by lactating dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 83(7): 1598-1624.
- Allen, M. S., 2014. Drives and limits to feed intake in ruminants. *Animal Production Science*, 54(10): 1513-1524.
- Allen, M. S., Sousa, D. O., VandeHaar, M. J., 2019. Equation to predict feed intake response by lactating cows to factors related to the filling effect of rations. *Journal of Dairy Science*, 102(9): 7961-7969.
- AOAC, 2016. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 20th ed. AOAC International, Washington DC.
- Gülümser, E., Mut, H., Başaran, U., Doğrusöz, M. Ç., 2021. An assessment of ensiling potential in maize x legume (soybean and cowpea) binary mixtures for yield and feeding quality. *Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences*, 45(3): 547-555.
- Goering, H. K., Van Soest, P. J., 1970. *Forage fiber analyses (apparatus, reagents, procedures, and some applications)* (No. 379). US Agricultural Research Service.
- Grabber, J. H., 2005. How do lignin composition, structure, and cross-linking affect degradability? A review of cell wall model studies. *Crop science*, 45(3): 820-831.
- Humphreys, J. M., Chapple, C., 2002. Rewriting the lignin roadmap. *Current opinion in plant biology*, 5(3): 224-229.
- Kammes, K. L., Allen, M. S., 2012. Rates of particle size reduction and passage are faster for legume compared with cool-season grass, resulting in lower rumen fill and less effective fiber. *Journal of Dairy Science*, 95(6): 3288-3297.
- National Research Council, Committee on Animal Nutrition, & Subcommittee on Dairy Cattle Nutrition., 2001. *Nutrient requirements of dairy cattle: 2001*. National Academies Press.

- Pupo, M. R., Wallau, M. O., & Ferraretto, L. F., 2022. Effects of season, variety type, and trait on dry matter yield, nutrient composition, and predicted intake and milk yield of whole-plant sorghum forage. *Journal of Dairy Science*, 105(7), 5776-5785.
- Sánchez-Duarte, J. I., Kalscheur, K. F., García, A. D., Contreras-Govea, F. , 2019. Meta-analysis of dairy cows fed conventional sorghum or corn silages compared with brown midrib sorghum silage. *Journal of Dairy Science*, 102(1): 419-425.
- Shaver, R. D., Lauer, J. G., Coors, J.G., Hoffman, P.C., 2006. Milk2006 corn silage: Calculates TDN-1x, NEL-3x, milk per ton, and milk per acre. University of Wisconsin.
- Wardeh, M. F., 1981. Models for estimating energy and protein utilization for feeds. Ph.D. Dissertation. Utah State University, Logan, UT.
- Weiss, W. P. , 1993. Predicting energy values of feeds. *Journal of Dairy Science*, 76(6): 1802-1811.
- Weiss, W. P., 1998. Estimating the available energy content of feeds for dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 81(3): 830-839.